

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI

FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilhom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ ALGORITMOV ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari Universiteti doktoranti
barhayotuzoqov@gmail.com

Annotatsiya: O'zbekiston iqtisodiyotida neftni qayta ishlash sanoatlarida mahsulot tannarxini aniqlashda oqilona boshqaruv qarorlari qabul qilish maqsadida samarali mamlakatlararo elektron tizimlari xamda ishlab chiqarish xarajatlarini xisobini ichki standartlar asosida yuritishni yo'lga qo'yish. Neftni qayta ishlash korxonalarini faoliyatini boshqaruv tizimini takomillashtirish, xo'jalik yurituvchi subyektlar raqobatbardoshligini oshirishga moslashtirilgan eng munosib mahsulot tannarxi aniqlash sxemalarini izlash, ishlab chiqarish tannarxiga ta'sir etuvchi omillarni ekonometrik modellashtirish va bashoratlash, daval xomashyosi muomalalari xizmatlari sifatini oshirish va takomillashtirish dolzarb masalaga aylandi.

Kalit so'zlar: Neftni qayta ishlash, boshqaruv tizimini takomillashtirish, modellashtirish.

Kirish: Bugungi kunda neft resurslari narxining o'zgarib turishi neftni qayta ishlash korxonalarini faoliyatini boshqaruv tizimini takomillashtirishni taqozo etmoqda. O'zbekiston iqtisodiyotida neftni qayta ishlash sanoatlarida mahsulot tannarxini aniqlashda oqilona boshqaruv qarorlari qabul qilish maqsadida samarali mamlakatlararo elektron tizimlari xamda ishlab chiqarish xarajatlarini xisobini ichki standartlar asosida yuritishni yo'lga qo'yilmoqda.

Geosiyosiy vaziyat keskin o'zgarib turgan bir sharoitda neftni qayta ishlash korxonalarining rivojlanish istiqbollari, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarilishi, elektron tizimlarni amalda joriy etishga e'tibor qaratilmoqda. Neftni qayta ishlash korxonalarini faoliyatini boshqaruv tizimini takomillashtirish, xo'jalik yurituvchi subyektlar raqobatbardoshligini oshirishga moslashtirilgan eng munosib mahsulot tannarxi aniqlash sxemalarini izlash, ishlab chiqarish tannarxiga ta'sir etuvchi omillarni ekonometrik modellashtirish va bashoratlash, daval xomashyosi muomalalari xizmatlari sifatini oshirish va takomillashtirish dolzarb masalaga aylandi.

O'zbekiston iqtisodiyotidagi davlatning ishtirokini qisqartirish maqsadida neftni qayta ishlash korxonalarida rakobatbardosh muxitni shakllantirish xamda mahsulot bozorida monopoliyani bosqichma-

bosqich kamaytirish muximdir. Respublikada «yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, maxalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jixatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish» vazifasi belgilangan. Neftni qayta ishlash korxonalarida resurslardan samarali foydalanilish, mahsulot ishlab chiqarishni oshirish va ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish omillarini aniqlash, korxonalarini faoliyatini boshqaruv tizimini takomillashtirish, ichki standartni joriy etish, tannarxni xisoblash uchun elektron tizimlardan foydalanish talab etilmoqda.

Neft-gaz tarmog'ida xo'jalik yuritishning ishlab chiqarishga xarajatlarni tasniflash, mahsulot tannarxini aniqlash usullari, umumiy ishlab chiqarish xarajatlarini xisobga olish va taksimlash metodikalari, neftni qayta ishlashda xisobni yuritishning uslubiy asoslarini tanlashga, eng asosiy, tarmoq korxonalariga boshqaruv xisobini to'g'ri va asoslangan tarzda tadbir etishga mutlaqo yangicha yondashuvlar zarur.

Ishlab chiqarishga xarajatlarni guruhlash xamda bozor iqtisodiyoti chuqurlashgani sayin yuzaga keladigan o'zgarishlarni ochib berish zarurati yuzaga keladi.

Xarajatlarni iqtisodiy elementlari va kalkulyatsiya moddalari bo'yicha ilmiy yondashuvlar asosida tasniflangan bo'lib, u 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval Neftni qayta ishlash korxonalarida xarajatlar tasnifi

Mahsulotning ishlab chiqarish tannarxi	
Iktisodiy elementlar bo'yicha:	Kalkulyatsiya moddalari bo'yicha:
1. Asosiy va qo'shimcha materiallar	1. Asosiy va qo'shimcha moddiy xarajatlar
1.1. Xom ashyo va asosiy materiallar	2. O'zida ishlab chiqarilgan yarim tayyor mahsulotlar
1.2. Qo'shimcha ishlov beriladigan butlovchi buyumlar va yarim tayyor mahsulotlar	3. Bevosita va bilvosita mexnat xaki xarajatlari
1.3. Chetdan sotib olingan barcha turdagi energiya resurslari	4. Ishlab chiqarishga tegishli bo'lgan ijtimoiy sug'urta va ta'minot xarajatlari
1.4. Ishlab chiqarish sohasida moddiy qiymatliklarning yo'qotilishi, buzilishi va kamomadi	5. Asosiy vositalar va ishlab chiqarish axamiyatiga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi
2. Ishlab chiqarish xodimlariga ish xaki to'lash xarajatlari	6. Yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni tayyorlash va uzlashtirish xarajatlari
3. Ishlab chiqarishga tegishli bo'lgan ijtimoiy sug'urtaga xarajatlar	
4. Asosiy vositalar va ishlab chiqarish axamiyatiga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi	
5. Ishlab chiqarish tusidagi boshqa xarajatlar	

Neftni qayta ishlash tarmog'i uchun eng maqbul bo'lgan tasniflash uchta belgi bo'yicha axborot to'plash va qayta ishlashni nazarda tutadi: moddiy xarajatlar, mexnat xaki xarajatlari va umumishlab chiqarish xarajatlari. Shu tariqa umumlashtirilgan xarajatlar xisob yo'nalishlari bo'yicha taqsimlanadi: Ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish va baxolash uchun; rejalashtirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun; nazorat va tartibga solish uchun. Neft mahsulotlarining ishlab chiqarish tannarxida xarajatlarni tasniflash, ularning tarkibi va tuzilmasi bilan bir qatorda, boshqa tarmoqlardagidan farq qiladi va neftni qayta ishlash mog'ura xos bir qator xususiyatlar negizida shakllanadi. Tashkilot ma'muriyati ishlab chiqarish xarajatlarni qaysi bo'limlarda tasniflashni, xarajatlarning paydo bo'lish joylarini batafsil bayon qilishni belgilaydi. Bu asosan korxonada faoliyati doirasi, mahsulotlarning maqsadi, ularning assortimenti, texnologik jarayonning tabiati va boshqa bir qator omillarga bog'liq. Ushbu xususiyatlar Xo'jalik operatsiyalarini xujjatlashtirishdagi farqlarni, ma'lumotlarni

tizimlashtirishni, ishlab chiqarishning analitik va sintetik xisobini olib borishni va mahsulot (ishlar, xizmatlar) narxini xisoblash usullarini aniqlaydi.

Neftni qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarish jarayoni nisbatan aloxida ajratilgan, ammo bir vaqtning o'zida o'zaro bog'langan ko'p sondagi qurilmalarda kechadi. Xarajatlar asosan bosqichlar bo'yicha xisobga olinsada, neft mahsulotlarining turlari bo'yicha mahsulot tannarxini aniqlashning o'zini xususiyatlariga ega, shuning uchun xarajatlar aloxida turlarga nisbatan bilvosita xisoblanadi va taqsimlanadi, jarayonlarning faqat arzimagan qismigina oddiy bo'lib, ulardagi xarajatlarni mahsulot turiga olib borish mumkin. Bular: neftni qayta ishlashga tayyorlash jarayoni, moyli fraksiyalarni tozalashning ba'zi bir turlari, tovar mahsulotini ishlab chiqarishda komponentlarni aralashtirish.

Neft mahsulot tannarxi bo'yicha umumiy tasniflash qabul qilinmagan, shuningdek, mahsulot tannarxni aniqlash u yoki bu usulini qo'llash bo'yicha yo'riqnomalar xam yo'q, shu munosabatda bozor narxlarini shakllantirish va korxonalar moliyaviy axvolini mustaxkamlash uchun tarmoqqa oid ichki xo'jalik standartini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Xo'jalik yuritish sharoitlari va buxgalteriya xisobi tizimining moliyaviy xisobotning xalqaro standartlariga muvofiq islox qilinishi boshqaruv xisobi moxiyatini va maqsadlarini belgilashga hozirgi tadqiqotchilarning qiziqishini oshirdi. Boshqaruv xisobining vazifasi - ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish bo'yicha samarali, maqbul va muxim qarorlarni qabul qilish uchun mos (relevant) axborotni to'plash bo'lib, bu shuningdek boshqaruv jarayonining o'zini xam jiddiy va kechiktirmasdan yaxshilashga yordam beradi.

Boshqaruv xisobini tashkil qilish uchun xisob-taxliliy axborotni olishni yengillashtirish maksadida neftni qayta ishlash korxonalarida xarajatlarni xisobga olish va mahsulot tannarxini aniqlash modellarini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Bu o'z navbatda mahsulot tannarxini aniqlash jarayonini takomillashtirishga yordam berish uchun ishlab chiqilgan model 2-jadvalda taqdim etilgan.

2-jadval Neftni qayta ishlash korxonalarida xarajatlarni xisobga olish va mahsulot tannarxini aniqlashning taklif etilayotgan bosqichlari.

Bosqichning nomi	Bosqichning ta'rif
1. Xarajatlarni xisoblab olish va aniq qilish	Asosiy ishlab chiqarish turlari (neftni qayta ishlashga tayyorlash, atmosferada vakuumli xaydash va x.k.); bosqichlar; texnologik jarayonlar; kurilmalarni yaratish; shartli obyektlar.
2. Ishlab chiqarish xarajatlarining dastlabki, analitik va sintetik xisobini yuritish	1. Xom ashyo va asosiy materiallar: neft, gaz kondensati, shuningdek, texnik yotqaar. Yondosh mahsulotlar, yarim tayyor mahsulot xamda chet tashkilotlarning ishlab chiqarish tusidagi xizmatlari. 2. O'zida ishlab chiqarilgan yarim tayyor mahsulotlar (vakuumli gazoyl, tugridan-tugri xaydalgan benzin). 3. Qaytariladigan chiqindilar qiymati (chegiriladi) va boshqalar.
a) Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish usullarini tanlash	Yarim tayyor mahsulot tipidagi bosqichli usul. Barcha bosqichlarda (bundan oxirgi bosqich mustasno) o'zida ishlab chiqarilgan yarim tayyor mahsulot olinadi, korxonada ulardan keyingi bosqichlarda texnologik jarayonni davom ettirish uchun foydalanadi.
b) Xarajatlarni chegirish usuli	Turli ishlab chiqarish jarayonlarida olingan yondosh mahsulotlarni sotish paytida kulllaniladi. Xarajatlarning umumiy so'mmasidan ikki usul yordamida yondosh mahsulot qiymati chegiriladi: yondosh mahsulotning xaqiqiy ishlab chiqarish tannarxi asosida xisobot davridagi sotish baxosi bo'yicha; neft quvurlaridan yetkazib beriladigan asosiy xom ashyo qiymatiga nisbatan reja-moliya hollimi tomonidan belgilangan koeffitsiyentlar asosida yondosh mahsulot qiymati xisoblab chiqiladi.
v) Asosiy bulmagan mahsulot turlari va ishlab chiqarish chiqindilari	Asosiy bulmagan mahsulot turlariga kislorod va ichimlik suvi kiritiladi. Xosil bo'lgan kislorod xarajatlarni xisobga olishda normativ usul qo'llaniladi, unda tannarx tasdiqlangan normativ kalkulyatsiya bo'yicha aniqlanadi va kislorod xosil qiladigan ishlab chiqarish sexi xarajatlarni kamaytiradi. Kelgusida foydalaniladigan ishlab chiqarish chiqindilari rejalashtirish va xisob yuritishda: - chetga sotilganda - shartnomada belgilangan narxlarida; - korxonaning o'zida ishlatilganda - material va yoqilg'ining qiymati (rejali tannarx yoki uni urmini bosadigan xom ashyo, material va yokilFining narxi) bo'yicha baxolanadi.
4. Kalkulyatsiya ob'ektlarini korxonaning xisob siyosatiga kiritish	1 Tonna asosiy neft mahsulotlari: Benzin (A1-80,91 va x.k.); dizel yoqilg'isi EKO, YEVRO 4, 5; aviakerosin JET-A1; vakuumli gazoyl, tug'ridan-tug'ri xaydalgan benzin. Yondosh mahsulotlar (siqilgan neft gazi (SNG), gazolin pirolizli, xladagent propanli, nefras va x.k.) Qo'shimcha mahsulot (mazut, parafin, oltingugurt.)
5. Mahsulot tannarxini xisoblash va moliyaviy natijani aniqlash	Neftni qayta ishlash korxonalarida mahsulot tannarxini xisoblash; Sotish baxolari bilan xaqiqiy tannarxni solishtirish orqali moliyaviy natijani aniqlash; Xo'jalik subyektlarining biznes-rejasiga tuzatishlar kiritish; Strategik rejalarni va prognozlar to'zishda kalkulyatsiyalardan foydalanish

2-jadvalda keltirilgan bosqichlarda bayon etilgan tamoyillar asosida neftni qayta ishlash korxonalarida boshqaruv xisobini shakllantirish maqsadga muvofiq. Xarajatlarni xisoblab olish bosqichlarini mazmuni muayyan korxonada sharoitlariga moslashtirilgan xolda ishlab chiqilgan.

Xarajatlarning xisobi va mahsulot tannarxini aniqlashda boshqaruv xisobini yagona tizimini yaratish maqsadida neftni qayta ishlash korxonalarida ichki xo'jalik standartini ishlab chiqish xamda undan foydalanish oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilishga olib keladi.

O'zbekistonda neftni qayta ishlovchi ikkita yirik zavod bor: «Buxoro neftni qayta ishlash zavodi» va «Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi» ma'suliyati cheklangan jamiyatlari. Korxonalarining vazifalari uglevodorod xom ashyosi (neft)ni qayta ishlash, hamda neft mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash uchun zarur

xajmlarda va assortimentda ishlab chiqarish, ishlab chiqarishni va ijtimoiy soxani rivojlantirish, dividendlar to'lash uchun foyda olishdan iborat.

Neftni qayta ishlash zavodlarining ishlab chiqarish quvvati 11,2 million tonna neft va gaz kondensatini tashkil qiladi. Zavodning bunday ishlab chiqarish quvvatlari turli markadagi avtomobil benzini, aviatsiya yoqilg'isi Djet A-1, turli markalardagi dizel yoqilg'isi, mazut, pirolizli gazolin, siqilgan neft gazi, uglevodorodli erituvchi, texnik oltingugurt, moylar va xokazolarni ishlab chiqarish imkonini beradi.

O'zbekiston neftni qayta ishlash korxonalarining asosiy muammosi - neft xomashyosini korxonaga quvvatiga yetarli xajmda yetkazib berish bo'lib, qayta ishlash xajmi oldingi yillarga nisbatan pasaygan. Neftni qayta ishlash korxonalarining faoliyat yuritishi uchun respublikada qazib olinadigan neft xajmi kamlik qiladi. Neftni qayta ishlash korxonalarini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri mahsulot xajmini oshirish, kelgusida esa xorijiy investitsiyalarni jalb etish xisobiga yangi ishlab chiqarish quvvatlarini uzlashtirish xisoblanadi. Korxonalarda mahsulot tannarxini aniqlashda Brent markali xom neftning 1 barrelini narxi qo'llaniladi. **1-rasmda** 2017-2021 yillar davomida qayta ishlangan xomashyolar dinamikasi keltirilgan.

1-rasm. «Buxoro neftni qayta ishlash zavodi» ma'suliyati cheklangan jamiyatda xomashyoni qayta ishlash dinamikasi, ming tonna.

Korxonalariga neft yetkazib berishdagi o'ziliklar ko'pincha butun texnologik zanjirda xom ashyo bilan keskinlikni yuzaga keltiradi, bu esa, o'z

navbatida, uskunalarning ko‘p vaqt bekor turib qolishi, ishlab chiqarish quvvatlarining to‘liqishga solinmasligi va ishlab chiqarish dasturining bajarilmasligi sabablaridan bittasidir. Neftni qayta ishlash zavodlarining texnologik darajasi neft va neft mahsulotlarini qayta ishlash ikkilamchi jarayonlari quvvatining neftni birlamchi xaydash qurilmalari quvvatiga nisbati bilan belgilanadi. So‘nggi yillarda «Buxoro neftni qayta ishlash zavodi» va «Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi» ma‘suliyati cheklangan jamiyatlari quvvatlari tegishli 60 foiz va 40 foizga ishga solingan. Mahsulotlar ishlab chiqarilishi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. «Buxoro neftni qayta ishlash zavodi» ma‘suliyati cheklangan jamiyatda mahsulot ishlab chiqarish sur‘atining uzgarishi, ming tonna

2-rasm ma‘lumotlarini taxlil qilish asosida xulosa qilish mumkinki, korxonada asosan benzin mahsulotlari ishlab chiqiladi (64 foiz umumiy xajmdan). Dizel yoqilg‘isi va aviakerosin ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda 13 va 9 foizni tashkil etadi.

Neft mahsulotlarini qayta ishlash bo‘yicha xarajatlarning umumiy xarajatlardagi ulushi xar xil. «Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi» ma‘suliyati cheklangan jamiyatining «Tashkilot xarajatlari xakida» xisobot ma‘lumotlarini tannarxga ta’sir qiluvchi omillar yuzasidan taxlil qilsak, ularning tarkibi quyidagicha namoyon bo‘ladi: 2020 yilda xom ashyo va materiallar (sotib olingan) 88,4 foiz, ishlab chiqarish tusidagi ish xaqiga xarajatlar 3,8 foiz, ishlab chiqarishga tegishli ijtimoiy sug‘urtaga ajratmalar - 1 foiz, asosiy vositalar va ishlab chiqarish maqsadlaridagi nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi - 1,5 foiz, ishlab chiqarish tusidagi boshqa xarajatlar - 3,5 foizni tashkil qilgan (3 rasm).

3-rasm. «Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi» va «Buxoro neftni qayta ishlash zavodi» ma‘suliyati cheklangan jamiyatlarning 2021 yilda ishlab chiqarish tannarxi tuzilmasi

«Buxoro neftni qayta ishlash zavodi» ma‘suliyati cheklangan jamiyatdagi vaziyat shu bilan farq qiladiki, 2021 yilda xom ashyo va materiallar (sotib olingan) 95 foizni, ish xaqiga xarajatlar taxminan 2 foizni, ishlab chiqarishga tegishli ijtimoiy sug‘urtaga ajratmalar - 0,2 foizni, asosiy vositalar va ishlab chiqarish maqsadlaridagi nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi - 0,7 foiz, ishlab chiqarish tusidagi boshqa xarajatlari - 2,1 foizni tashkil qilgan. Shuningdek, tannarxni taxlil qilganda import kilingan xom ashyoga xarajatlar 62 foizni tashkil qilgani ma‘lum bo‘ldi, 2020 yilda maxalliy xom ashyoga xarajatlar esa 30 foizni tashkil qilgan. Mahsulot tannarxining boshqa tarkibiy qismlari - material xarajatlar, sotib olinadigan materiallarga xarajatlar, barcha turdagi energiyaga xarajatlar, shuningdek mexnatga hak tulashga xarajatlar, yuklama xarajatlarga 1-2 foizdan tug‘ri keladi, umumiy yigindisi esa ishlab chiqarish xarajatlarning 8 foizini tashkil qiladi. Shundan bois, mexnatga hak tulashga xarajatlarni kamaytirish maqsadida ishlab chiqarish xodimlari sonini kiskartirish, yoki elektr energiyasi sarflarini qisqartirish maqsadida energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish xisobiga ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish sezilarli samara bermaydi.

Neftni qayta ishlash korxonalarida xarajatlarni xisobga olish va tannarx aniqlashni bulinmali usulining yarim tayyor va yarim tayyor bo‘lmagan turlari qo‘llaniladi. Ayrim turdagi yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlar ishlab chikaradigan xar bir bo‘linma (qurilma) aloxida mustakil jarayon sifatida tan olinadi, bu esa keyinchalik tannarx xisoblash obyekti xisoblanadi.

Neftni qayta ishlash bo'yicha xar bir texnologik jarayon bo'yicha xarajatlarni aniqlash asosiy ishlab chiqarish hisobida xar bir aloxida jarayon (bosqich)ga yoki o'rnatishga subschyotlarni ajratish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish kompleks tusga ega, asosiy mahsulot tannarxini aniqlashda texnologik jarayon (bosqich) bo'yicha umumiy xarajatlar miqdoridan yondosh mahsulotlar qiymati chegiriladi, qolgan xarajatlar so'mmasi taksimlash koeffitsiyentlarini xisobga olgan xolda asosiy mahsulotning umumiy xajmiga bo'linadi.

Mahsulot tannarxini tarkibidagi boshqa ishlab chiqarish xarajatlari 3-jadvalda taxlil qilingan.

3-jadval

**«Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi»
ma'suliyati cheklangan jamiyatning boshqa ishlab
chiqarish xarajatlari taxlili, mln. so'm**

Ko'rsatkichlar nomi	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	Mutlaq o'zgarish	O'sish sur'ati,%
Ishlab chiqarish tusidagi boshqa xarajatlar, jami	69 184,4	65 125,3	41 195,4	49 622,4	10,427	137
Shu jumladan: ishlab chiqarish xodimlarini va ishlab chiqarish aktivlarini majburiy va ixtiyoriy sug'urtalash	322,8	492,8	210,0	260,3	50,3	134
Xizmat safari xarajatlari	371,0	120,5	53,2	105,4	52,2	200
bundan: kundalik xarajatlar	304,5	89,4	36,02	68,3	42,28	172
Idoradan tashqari, yong'inga qarshi va soqchilik qurilish xizmati xarajatlari	35 890,7	40 588,6	23 325,8	30283,4	6 957,6	140
Ishlab chiqarish xodimlariga vaqtincha mexnatga layoqatsizlik nafaqalarini to'lash	3 350,9	3 790,0	2 532,9	6 843,5	3 310,6	240
Ishlab chiqarish jarayoniga oid boshqa xarajatlar	19 249,0	10 133,4	6 073,5	3 129,8	-1943,7	72

Ishlab chiqarish to'g'sidagi boshqa xarajatlar» moddasi bo'yicha xarajatlar 2019 yilda 31 195,4 mln so'mni, 2021 yilda 39 622,4 mln so'mni tashkil qilgan, ya'ni bu xarajatlar 127 foizga oshgan. Taxlil qilingan davrda boshqa xarajatlar ichida asosiy mikdorni «Idoradan tashqari, yong'inga qarshi va qo'riqlash muxofazasi» moddasi tashkil qiladi. Boshqa xarajatlar tarkibida ushbu modda 2020 yilda 78,8 foiz, 2023 yilda 86,5 foizni tashkil qildi.

Neftni qayta ishlash korxonasi ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanmasligiga yo'l qo'ymaslik variantlaridan bittasi - qayta ishlash

korxonalarining buyurtmachi xomashyosini qayta ishlash bo'yicha xizmatlarni ko'rsatish hisoblanadi.

Daval xomashyoni asosida xizmatlar ko'rsatish rentabelligi oshadi, chunki o'z aylanma mablag'lari sezilarli darajada tejaladi. Daval xom ashyosini qayta ishlash bo'yicha xizmatlarning buxgalteriya xisobini tashkil qilishga neftni qayta ishlash soxasining texnologik xususiyatlari qanday ta'sir ko'rsatishini taxlil qilish zarur. 2021 yil boshi xolatiga respublikaning neftni qayta ishlash zavodlarida daval xom ashyosini qayta ishlash ulushi korxonalarda 2022 yilda qayta ishlangan xom ashyo umumiy xajmining taxminan 20-35 foizni tashkil qilgan. 2023 yil «O'zbekneftgaz» aksiyadorlik jamiyati va neftni qayta ishlash korxonalari orasida daval xom ashyosi asosida shartnoma to'zilgan, natijada daval xom ashyosi asosida xizmat kursatish 90 foizgacha oshgan.

Yuqorida keltirilgan schyotlarning amaldagi schyotlar rejasiga kiritilishi xisob-kitob ishlarining aniq, ishonchli va tulik bulishiga, tezkor boshqaruv qarorlari qabul qilishga uslubiy asos yaratadi.

Ishlab chiqarish xarajatlar xisobini yuritishni va mahsulot tannarxni xisoblashni ishlab chiqarish jarayonlari, mahsulot turlari va xarajatlar paydo bo'lishi joyi bo'yicha butun mahsulot va mahsulot birligiga tashkil qilishni talab etadi. Bunda tugallanmagan ishlab chiqarish xarajatlarini xisobga olish va baxolashga, ishlab chiqarishdagi nuqsonlarga, shuningdek, chiqindilar va yondosh mahsulotga aloxida e'tibor berish kerak. Bularning xammasiga xarajatlarni xisobga olish va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning tizimlari va usullarini tug'ri tanlash orqali erishiladi. O'zbekiston sanoat korxonalari «Direkt-kosting» usulidan foydalaniladi, unda xarajatlar uzgaruvchan va doimiy xarajatlarga ajratiladi. Agar xorijiy tajribani ko'rib chiqadigan bo'lsak, «target-kosting» bu kutilayotgan sotish qiymati usuli, kutilayotgan sof qiymat usuli va yalpi foydaning qat'iy belgilangan foizi usuliga ajratiladi».Tannarxni kutilayotgan sof qiymat usuli bo'yicha xisoblashga o'tish taklif etilgan bo'lib, uni quyidagi 4-jadvalda ko'rish mumkin.

4-jadval

Neftni qayta ishlash korxonalarida mahsulotlarning ishlab chiqarish tannarxini xisoblash usullari samaradorligi taxlili, tonnasi ming so'mda

T. r.	Mahsulot nomi	Mahsulotning amaldagi xisoblangan tannarxi	Kutilayotgan sotish qiymati usuli bo'yicha	Yalpi foydaning qat'iy belgilangan foizi usuli bo'yicha	Kutilayotgan sof qiymat usuli bo'yicha
1.	Benzin Ai-80	4 025,9	2 960,1	2 945,9	2 954,5
2.	Benzin Ai-91	4 099,6	3 805,1	3 874,9	3 832,9
3.	Benzin Ai-92	4 110,1	3 754,8	4 271,0	3 793,9
4.	Benzin Ai-95	4 136,6	4 136,4	4 206,8	4 166,2

4-jadval ma'lumotlarini taxlil qilish asosida quyidagi bir necha muxim xulosalarni chiqarish mumkin: Ai-80 benzining kutilayotgan foyda qiymati usuli bo'yicha xisoblab chiqilgan tannarxi zavodda xisoblangan tannarx qiymatidan 30 foizga kam, biz yana shuni kuzatishimiz mumkinki, tayyor mahsulotlar tannarxi bir-biridan zavodning tannarxi ko'rsatkichiga qaraganda ancha jiddiy farq qiladi. Tannarxning o'zgarishiga benzinning birjada ko'rsatilgan narxi va shunga ko'ra, umumiy ishlab chiqarish xajmida neft mahsulotining ulushi ta'sir kildi. Ammo shu bilan birga, xar bir faoliyat turi uchun mo'ljallangan chakana narxni aniqlashdagi qaltisliklar kabi usulning kamchiliklari bor, zero buning natijasida bozorni doim kuzatib borish va taxlil qilishga to'g'ri keladi. Shuning o'zi xam qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.

Kutilayotgan sof qiymati usulida xisoblangan ishlab chiqarish tannarxida korxonaning qo'shimcha xarajatlari xisobga olinadi. Qoida tariqasida, qo'shimcha xarajatlar - bu olingan neft mahsulotlarini standartlarga mos keladigan sifatgacha yetkazish va tayyor mahsulotga bordik keyingi xarajatlar, ya'ni saqlash punktigacha transportda tashish, mahsulotni saqlash xarajatlari va boshqa xarajatlari. Shunga ko'ra, ishlab chiqarilgan mahsulot birligi tannarxi yanada past bo'ladi va 1 tonna Ai-80 benzin uchun 2 954 ming so'mni tashkil qiladi, chunki kutilayotgan tushum qo'shimcha xarajatdar miqdoriga kamaytiriladi. Kutilayotgan sof tushum qiymati usulining afzalligi: korxonada mahsulotni saqlash shartlarini o'zgartirishi;

transportda tashishning muqobil usulini tanlashi; boshqa transport kompaniyasi xizmatlaridan foydalanishi mumkin, shuningdek korxonaga qo'shimcha xarajatlarni kamaytirish uchun korxonada omborlaridagi tayyor mahsulot xajmlarini kamaytirishi mumkin.

Qat'iy belgilangan yalpi foyda usuli negizida barcha turdagi mahsulotlarga xarajatlar tushumda bir xil ulushga ega degan faraz yotadi. Bajarilgan xisob-kitoblarga ko'ra Ai-92 va Ai-95 markadagi benzin ishlab chiqarish tannarxi an'anaviy tannarxni xisoblash usullarida xisoblangan miqdordan yukori. Ushbu markadagi benzin sifati yukorirok, ammo respublikamizda unga talab katta emas, shuning uchun tannarxning oshib ketishi ishlab chiqaruvchi manfaatlariga zid. Chet el tajribasini urganish asosida shuni qayd etishimiz mumkinki, neftni qayta ishlash korxonalarini uchun kompleks xarajatlarni bozor ko'rsatkichlari asosida taksimlash usullari afzalroq xisoblanadi, bunda sotishdan olinadigan sof tushumning qiymati usuli tanlanadi.

Aniqlangan mahsulot tannarxi mahsulot narxini shakllantirishda eng munosib va makbul variant xisoblanadi, bu korxonaga foydali ustama olish imkonini beradi. Ushbu kutilayotgan sof tushum qiymati usulini kullash kelgusida Boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun aloxida mahsulot turlari tannarxini xisoblashda xatolarning oldini olishi mumkin. Xisob-kitoblarga ko'ra, Ai-80 benzining tannarxi 26 foizga, Ai-91 benzini tannarxi - 7 foizga va Ai-92 - 8,5 foizga kamaydi. Shunday qilib, ushbu usul O'zbekistondagi neftni qayta ishlash korxonalarini uchun maqbul yechim bo'lishi mumkin.

Buyurtmachilarning toifalariga qarab zavoddan mahsulot tannarxni xisoblash uchun tabaqalashtirilgan yondashuvni qo'llash xizmat narxini uzgaruvchan xarajalar bo'yicha xisoblashni ko'zda tutadi, bu uz navbatida xizmat narxini pasaytiradi, ammo bir vaqtning o'zida zavodning ishlab chiqarish quvvatini oshiradi.

Neftni qayta ishlash sanoatida ishlab chiqarish xarajatlarni kamaytirish yo'llariga aloxida e'tibor berilib, xarajatlarni kamaytirish va sof daromad ulushini oshirishning turli usullari va sxemalari ishlab chiqilgan. Shuning uchun mahsulot ishlab chiqarish

tannarxiga ta'sir qiluvchi omillarni taxlil qilish va ularni va qisqa xamda uzoq muddatli davrlarda ularni prognozlash uchun ko'p omilli ekonometrik modellar tuzish muxim ahamiyatga ega.

Tadqiqot vazifalaridan kelib chiqqan xolda ko'p omilli ekonometrik model to'zish uchun quyidagi omillar tanlab olindi: natijaviy omil sifatida - neftni qayta ishlash korxonalarini mahsulot tannarxi, mln so'm - (Y), ta'sir etuvchi omillar esa - xom-ashyo va materiallar xarajatalari, mln so'm- (X1), ishlab chiqarish xodimlarining mexnat xarajatlari, mln so'm, (X2), ijtimoiy suFurta xarajatlari, mln so'm, (X3), amortizatsiya xarajatlari, mln so'm, (X4) va elektroenergiya xarajatlari, mln so'm, (X5) olindi.

Ta'sir etuvchi omillar va vaqt omili o'rtasida to'zilgan trend modellar taxlili shuni ko'rsatadiki bu modellardagi barcha xisoblangan koeffitsiyentlarning statistik ahamiyatligi, parametrlarining ishonchligi aniqlanadi. Demak, bu trend modellarini xisoblaymiz va ularning xisoblangan qiymatlarini ko'p omilli ekonometrik modelga qo'yib, avvalo, ta'sir etuvchi omillarning prognoz qiymatlarini, keyin esa natijaviy omilni prognoz xisob-kitoblarini amalga oshiramiz. Natijada, ko'p omilli ekonometrik modelga kiritilgan o'zgaruvchilarining O'zbekiston Respublikasi neftni qayta ishlash mahsulotlari tannarxining prognoz davridagi qiymatlariga ega bo'lamiz (6-jadval).

6-jadval

Neftni qayta ishlash korxonalarining mahsulot tannarxi va unga ta'sir etuvchi omillarning prognoz xisob-kitoblari qiymatlari.

Yillar va yarim yillik	Mahsulot tannarxi Y, mln. so'm	Xom ashyo va materiallar xarajatlari, X1, mln. so'm	Ishlab chiqarish xodimlarining mexnat xarajatlari, X2, mln. so'm	Ijtimoiy sug'urta xarajatlari X3, mln. so'm	Amortizatsiya xarajatlari X4, mln. so'm	Elektro energiya xarajatlari X5, mln. so'm
2016.1	735	521 386,4	61101,9	13687,76	37767,14	25246,87
2016.2	881	564 835,2	58705,8	16068,24	39308,66	20656,53
2017.1	1 625	1 054 119	89303,4	21108,96	27794,4	28745,84
2017.2	1 832	1 341 605	98703,7	22868,04	35374,7	27618,56
2018.1	3 506	3 280 298	68884,9	15596,19	28023,02	36171,63
2018.2	4 034	3 699 060	74625,4	19062,01	32896,58	29594,97
2019.1	3 308	2729312	94895,6	19043,2	29693,78	52031,36
2019.2	3 806	3 617 926	100765,4	21474,2	39361,52	48028,94
2020.1	3 318	2 855 977	158560,2	18812,2	43424,51	61880,73
2020.2	3 818	3 352 668	171773,5	19580,1	53074,4	54875,37
2021.1	3 558	3 140 228	174779,7	18968,2	48357,84	66176,83
2021.2	4 093	3401914	189344,7	22267,0	52387,66	54144,68
2022.1*	4 278	3493798	188631,4	27794,9	50867,02	48264,42
2022.2*	4 655	3807259	205392,9	29386,8	52705,76	49751,7
2023.1*	5 065	4148843	223643,8	31069,7	54610,97	51284,82
2023.2*	5 511	4521073	243516,5	32849,1	56585,04	52865,17
2024.1*	5 997	4926700	265155,0	34730,4	58630,48	54494,22
2024.2*	6 525	5368720	288716,3	36719,4	60749,86	56173,48
2025.1*	7 100	5850397	314371,2	38822,3	62945,84	57904,48
2025.2*	7 725	6375289	342305,8	41045,6	65221,21	59688,82

6-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mahsulot tannarxi 2016 yilning yakunida 1 617,3 mlrd so'm, 2020 yilning 2-chi yarim yilligida 7 137,2 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2025 yilning 2-chi yarim yilligida 14 826,2 mlrd so'm bulishi (2020 yildagiga nisbatan 2,15 baravar o'sish) kutilmoqda. Buning asosiy sababi bo'lib, neftni qayta ishlash tarmog'ida mahsulot ishlab chiqarishning tobora murakkablashib borishi, jaxonda neft mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishi va boshqa omillar xisoblanadi.

4-rasm. O'zbekiston neftni qayta ishlash sanoatida ishlab chiqarish tannarxi dinamikasi va kelgusi davr uchun prognoz qiymatlari, mln. so'm

Xomashyo va materiallar 2016 yilning 2-yarim yilligida 1 086,2 mlrd so'm, 2020 yilning yakunida 6 208,6 mlrd so'm (2016 yildagiga nisbatan o'sish 3,5 baravar)ni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2025 yilning yakunida 12 225,7 mlrd so'm (2020 yildagiga nisbatan o'sish 196,9%) tashkil etgan.

Xulosa. Ilmiy ishda neftni qayta ishlash tarmog'ining hozirgi holati, ishlab chiqarishning texnologik xususiyatlari va ularni xarajatlarni shakllantirishga ta'siri taxlil qilingan, bu boradagi xalqaro tajribalar umumlashtirilib, mahsulot tannarxini pasaytirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar berilgan. Neftni qayta ishlash korxonalarida mahsulotlarning ishlab chiqarish tannarxini xisoblash usullarini afzalliklari qiyosiy taxlil qilingan. Bu usullardan kutilayotgan sof qiymat usuli bo'yicha tannarx aniqlashning samarali ekanligi aniqlangan, xususan, uni amaliyotga joriy etish natijasida, masalan, Ai-80 benzinning tannarxini o'rtacha 26%, Ai-91niki 7%, Ai-92 benzinning tannarxini esa urtacha 8,5%ga pasaytirish imkoniyati mavjudligi xisob-kitoblar asosida isbotlangan.

Respublika neftni qayta ishlash korxonalarining qayta ishlash quvvati taxminan yiliga 11,5 mln. tonna neft va gaz kondensatini tashkil etadi, biroq faoliyat yuritayotgan korxonalar amalda 50-60 foiz quvvat bilan ishlamokda. Ushbu quvvatlardan samarali foydalanish maqsadida ilmiy ishda tolling muomalalari va daval xomashyoni qayta ishlash asosida chetga xizmatlar ko'rsatish zarurligi asoslangan. Shu maqsadda daval xomashyosini qayta ishlash jarayonida rentabellikning turli senariylaridagi foydaning o'zgarishi variantlari ishlab chiqilgan.

Adabiyotlar.

1.Yakubov M.S, Uzakov B.M., Xoshimov B.M., Neft qayta ishlash jarayonini matematik modellashtirish va avtomatlashtirish haqida. // Poland. 2024. № Vol. 48 (2024): Miasto Przyszłości С. 213-216.

2.Uzakov B.M, Xoshimov B.M., O'zbekiston neft-gaz korxonalarida investisiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha xorij tajribasini o'rganish. // Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali "Al-Farg'oniy avlodlari" elektron ilmiy jurnali ISSN 2181-4252 Tom: 1 | Son: 1 |10-19 betlar| 2024-yil.

3.Uzakov B.M. Хошимов Б.М. Исследование методов идентификации моделей виртуальных анализаторов показателей качества ректификационной колонны. // Электронный научный журнал "Потомки Аль-Фаргани" Ферганского филиала ТАТУ имени Мухаммада аль-Хоразми ISSN 2181-4252 Том: 1 | Выпуск: 1 | 2024 год.

4.Узаков Б.М. Адаптация моделей оперативного управления технологическими процессами по технико-экономическим показателям.// Электронный научный журнал "Потомки Аль-Фаргани" Ферганского филиала ТАТУ имени Мухаммада аль-Хоразми ISSN 2181-4252 Том: 1 | Выпуск: 2 | 2023 год.

5.Yakubov M.S, Uzakov B.M., Modeling of processes of oil refining under operational management on indicators of quality of products. // "Descendants of Al-Farghani" electronic scientific

journal of Fergana branch of TATU named after Muhammad al-Khorazmi. ISSN 2181 -4252 Vol: 1 | Iss: 1 | 2023 year.

6.М.С. Якубов, Б.М. Узаков Моделирование процессов нефтепереработки при оперативном управлении по показателям качества продуктов. // Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2023, Т.27, спец.выпуск №2).

7.Конторович А. Е., Коржубаев А. Г. Прогноз развития новых центров нефтяной и газовой промышленности на Востоке России и экспорта нефти, нефтепродуктов и газов восточном направлении // Регион: экономика и социология. 2007. № 1. С. 210–229.

8.Гимади Э. Х. О некоторых математических моделях и методах планирования круп-номасштабных проектов // Модели и методы оптимизации: Тр. АН СССР Сиб. отд-ние.Ин-т математики. Новосибирск: Наука, 1988. Т. 10. С. 89–115.

9.Гимади Э. Х., Гончаров Е. Н., Залюбовский В. В. Алгоритм решения задачи сетевого планирования в условиях ограниченных ресурсов // Перспективное планирование Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Новосибирск: Наука, 1987. С. 172–180.

10.Гимади Э. Х., Пузынина Н. М. Задача календарного планирования крупномас-штабного проекта в условиях ограниченных ресурсов: опыт построения математического обеспечения // Управляемые системы. Новосибирск, 1983. Вып. 23. С. 24–32.

10. Харитонова В. Н., Вижина И. А., Коцебанова О. Ф. Экономические эффекты и риски в регионах формирования Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса // Ре-гион. 2007. № 4. С. 170–185.

